

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No9
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 158 sahifa,
2-sentyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	14
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim metodikasida qo'llanilishi va o'qituvchi kompetentligiga ta'siri	22
Abduyev Sheroz	
Boshlang'ich ta'limda "tabiatshunoslik" fanini raqamli platformalar orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish: 5e modeli asosida dizayn, baholash va joriy etish.....	25
Ahmadaliyev Shohruh Bahromjon o'g'li	
Ingliz va rus leksikografiyasida o'zbek milliy taom nomlarining lingvistik tahlili	30
Bobojonova Zarina Rashidovna	
Rahbarlarda til bilish darajasi va hissiy intellekt (eq): o'zaro bog'liqlikni o'rganish	34
Isaqulova Baxtigul Xo'jamovna	
Frazeologizmlarni o'rgatishda matn asosida integratsiyalashgan dars modeli: xorijiy til o'rganuvchilar tajribasi	38
Jumayeva Sadbarg Mirolimovna	
O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari: rivojlangan davlatlar tajribasi tahlili	42
Karimova Moxichehra Rixsibayevna	
Rus va ingliz tillarida sharqona realiyalarning leksik-semantik tasnifi	46
Kulmamatova Aziza Do'stmamat qizi	
TRIZ metodikasi asosida texnokratik bolalar bilan ishlash tizimini takomillashtirish	50
Orifjonova Mavludaxon Abduqaxxor qizi	
Raqamli ta'lim muhitida pedagogik kompetensiyalarni rivojlantirish.....	53
Raximberganova Munajat Muzaffar qizi	
Structure of Social Conflict and Stages of its Development	57
Zaynutdinova Shahnoza Yuldashevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini baholash va rag'batlantirish tizimini takomillashtirish.....	60
Abduraxmonova Nigoraxon Akramali qizi	
Expression of National Mental Characteristics in the Uzbek Lullaby.....	64
Alimbayeva Shaxlo Tursunovna	
Bo'lajak "texnologiya" fani o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda kreativ kompetentlikni rivojlantirish tizimining pedagogik zarurati	69
Avazov G'oyibnazar Berdiyevich	
Bo'lajak tarbiyachilarda integratsiyalashgan ta'lim faoliyatini rivojlantirish orqali kommunikativ salohiyatini shakllantirish	72
Baratova Yulduz Asadullayevna	
Umumta'lim maktablarida molekulyar fizikani o'qitishning hozirgi holati	76
Boymirov Sherzod Tuxtayevich, Xudoynazarova Visola Musurmonqul qizi	
Ingliz tilini o'qitishda talabalarning mustaqil ta'lim olish kompetensiyasini akt vositasida rivojlantirish	80
Ergasheva Sevaraxon Ravshanjon qizi	
Maktabgacha ta'lim pedagoglarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish istiqbollari.....	84
O'rinova Feruzaxon O'ljayevna, Karimova Gulzodaxon Marufjon qizi	
IIV litsey o'quvchilarining liderlik kompetensiyasini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari.....	90
Gadoyeva Dildora Baxtiyorovna	
Improving the System of Human Resource Capacity Management in Higher Education Institutions: Evidence from Uzbekistan	98
Imomov I., Umirova D.	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni mantiqiy va tanqidiy fikrlashga o'rgatishning zamonaviy usullari.....	104
Iskandarova Munisa Bahodir qizi	
Tarbiyachi-pedagoglarning emotsional kompetensiyasini rivojlantirish	107
Jovmirzayeva Nargiza Quvondiqovna	

Maktabgacha ta'lim yoshdagi giperaktiv bolalarga ta'lim berishning pedagogik-psixologik usullari.....	110
<i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Kamalova Sarvinoz</i>	
Blum taksonomiyasi asosida ilmiy kompetentlikni takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	113
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi ovoz buzulishiga ega bolalar bilan guruhli mashg'ulotlarni tashkil qilish	117
<i>Umida O'tbasarova Mexmanovna, Maksudbekova Xovvajon Xamidbek qizi</i>	
Bolalar jamoasida do'stona munosabatlarni shakllantirishda rivojlanish markazlarida loyiha asosida o'qitish texnologiyasidan foydalanish usullari	121
<i>Quronova Ismigul Xolmurod qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda innovatsion metodlar orqali o'z-o'zini rivojlantirish ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	126
<i>Rustamova Davlatxon Toyirjon qizi</i>	
Oliy ta'limda tarbiyaviy faoliyatni tashkil etishning innovatsion modellari	131
<i>Sanayeva Surayyo Bobonazarovna</i>	
"Tibbiy radiologiya" fanini o'qitishda pedagogik muloqot orqali tanqidiy operativ muloqotni o'stirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	139
<i>Shukurova Sevara Ilhomovna</i>	
Improving High Jump Techniques	143
<i>Tajimbetov Anvar Tengelbayevich</i>	
Filologik va ijtimoiy-siyosiy fanlarda ta'lim jarayonining innovatsion metodlari.....	146
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Понятие логического мышления и его особенности у младших школьников.....	149
<i>Ахмаджонова Нозима Нодиржон қизи</i>	
Интеграция психологии, обучения английскому языку, дошкольного образования и туризма: междисциплинарная модель формирующего опыта	152
<i>Омонуллаева Дилофуза Асадулла қизи</i>	

INGLIZ TILINI O'QITISHDA TALABALARNING MUSTAQIL TA'LIM OLISH KOMPETENSIYASINI AKT VOSITASIDA RIVOJLANTIRISH

Ergasheva Sevaraxon Ravshanjon qizi
Farg'ona davlat universiteti tadqiqotchisi

ORCID: 0009-0007-1283-1011

Annotatsiya: Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari ta'lim jarayonini tubdan o'zgartirgan zamonaviy vositalardan biri hisoblanadi. Ingliz tili o'qitish jarayonida AKTdan foydalanish talabalarning til o'rganishdagi mustaqillik darajasini oshirish, o'z-o'zini boshqarish, axborotga erkin kirish va uni tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirish imkonini beradi. Mustaqil ta'lim olish kompetensiyasi nafaqat lug'at va grammatikani yodlash bilan cheklanmaydi, balki o'qish strategiyalari, maqsad qo'yish, vaqtni boshqarish, o'z-o'zini baholash hamda tanqidiy fikrlashni ham o'z ichiga oladi. Ushbu maqolada AKT vositalarining pedagogik imkoniyatlari, metodik yondashuvlar, o'qituvchining roli, baholash tizimlari, mavjud muammolar va amaliy tavsiyalar yoritilgan.

Kalit so'zlar: ingliz tili, tanqidiy fikrlash, axborot, lug'at, grammatika, mobil ilovalar, multimediyalar resurslari, o'z-o'zini baholash, muammolar, hamkorlik, natija.

Abstract: Information and communication technologies are among the modern tools that have radically transformed the educational process. The use of ICT in English language teaching enhances students' independence in learning, fosters self-management, ensures free access to information, and develops analytical skills. Independent learning competence is not confined to memorizing vocabulary and grammar; it also encompasses learning strategies, goal setting, time management, self-assessment, and critical thinking. This article explores the pedagogical potential of ICT tools, methodological approaches, the role of the teacher, assessment systems, existing challenges, and practical recommendations.

Key words: English language, critical thinking, information, vocabulary, grammar, mobile applications, multimedia resources, self-assessment, challenges, cooperation, outcome.

Аннотация: Информационно-коммуникационные технологии являются одним из современных инструментов, радикально изменивших образовательный процесс. Использование ИКТ в процессе обучения английскому языку позволяет студентам повысить уровень самостоятельности в изучении языка, развить навыки самоорганизации, обеспечить свободный доступ к информации и формировать умения её анализа. Компетенция самостоятельного обучения не ограничивается запоминанием лексики и грамматики, но включает стратегии обучения, постановку целей, управление временем, самооценку и критическое мышление. В статье представлены педагогические возможности средств ИКТ, методические подходы, роль преподавателя, системы оценки, существующие проблемы и практические рекомендации.

Ключевые слова: английский язык, критическое мышление, информация, лексика, грамматика, мобильные приложения, мультимедийные ресурсы, самооценка, проблемы, сотрудничество, результат.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim jarayoni axborot va kommunikatsiya texnologiyalari asosida tubdan o'zgarib bormoqda. Ingliz tili fanining amaliy tabiatidan kelib chiqib, til o'rganishda muntazam mashq va mustaqil faoliyat muhim ahamiyat kasb etadi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari o'quvchilarga individual o'rganish yo'llarini tanlash, turli manbalar va resurslarga doimiy kirish imkoniyatini yaratish, shuningdek, interfaol mashg'ulotlar orqali til ko'nikmalarini shakllantirish va mustahkamlashga xizmat qiladi. Mobil ilovalar, onlayn platformalar va multimediyalar materiallari o'quvchilarga o'zlashtirish sur'atini belgilash, o'z-o'zini baholash va natijalarni qayta ko'rib chiqish imkonini beradi. Bu esa mustaqil ta'lim olish kompetensiyasini mustahkamlaydi. Shu bilan birga, texnologiyalarni samarali qo'llash o'qituvchining metodik tayyorgarligi, mavjud infratuzilma va ta'lim jarayonini oqilona tashkil etish talablarini yuzaga keltiradi. Ushbu ishda ingliz tilini o'qitishda AKT vositalari yordamida talabalarning mustaqil ta'lim olish kompetensiyasini rivojlantirishning nazariy asoslari, amaliy usullari va samarali tadbiriq etish yo'llari tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Talabalarni mustaqil mantiqiy fikrlashga undash, ularni tahlil qilishga o'rgatish, darsning kognitiv vazifalari va muammolarini aniqlash, olingan bilim hamda o'zlashtirilgan o'quv ko'nikmalarini, shu jumladan amaliy ko'nikmalarni qo'llashga o'rgatish o'qituvchining asosiy roli ekanligi to'g'ri ta'kidlangan. Tabiiyki, xizmat ko'rsatgan fan arbobi, professor I. T. Ogorodnikovning qarashlari hozirgi vaqtda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Shuni ta'kidlash kerakki, 1950–1960-yillarda mustaqil ishning ta'rifi bo'yicha konsensus mavjud emas edi. Masalan, R. B. Sroda talabalarning mustaqil ishi ostida maksimal faollik, ijodkorlik, mustaqil mulohaza yuritishni ko'rsatadigan o'z faoliyatini tushungan. U "Mustaqil ishning bunday noaniq malakasi bilan rozi bo'lish qiyin, chunki u o'qituvchining roli haqida hech narsa aytmaydi, ya'ni mustaqil ishning mazmuni, o'rni va shaklini, uning usullarini belgilashi kerak", deb hisoblagan. Shu munosabat bilan ushbu sohada ilmiy izlanishlar olib borgan turli olimlar tomonidan taklif etilgan talabalarning mustaqil ishlariga oid ayrim ta'riflarni ko'rib chiqish mumkin ^[1].

R. M. Mikkelson mustaqil ishni "talabalarning hech qanday yordamisiz, lekin o'qituvchi nazorati ostida topshiriqlarni bajarishi" deb tushungan. Qiyinchilik tug'ilganda esa jamoaviy mashqlarga o'tishi mumkin. Ko'pincha bu turdagi mustaqil ish o'quvchilar tomonidan uy vazifasini bajarishda qo'llanilgan. Lekin bu ta'rif muallif tomonidan o'quvchilar mustaqil ishining ichki tomonini kam baholagani, fikr va xulosalardagi mustaqillikni e'tibordan chetda qoldirgani uchun tanqid qilingan ^[2].

Bir guruh mualliflar (N. G. Dairy, R. G. Lemberg) o'quv jarayonida o'quvchilarning bilish faoliyati tuzilishiga qarab mustaqil ishning ichki xususiyatlarini ochishga harakat qilgan. Bu, birinchi navbatda, turli mashqlar va topshiriqlarni bajarishda o'quvchilarning mustaqilligining namoyon bo'lishini anglatadi. Ushbu tadqiqotchilar mustaqil ishni talabalarning mustaqilligini shakllantirish vositasi va ularning bilish faoliyatini tashkil etish shakli sifatida ko'rishgan. Bu esa muammolarni hal qilishda faollik, ijodkorlik va tashabbuskorlikni namoyon etishni talab qiladi. Turli topshiriqlarni bajarish bo'yicha ish o'quvchilarning o'z faolligini ko'rsatish istagidan boshlanadi. Buning zaruriy sharti esa o'quvchilarning mashg'ulot maqsadi va ma'nosini bilishidir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

AKT o'quv jarayoniga interfaollik, moslashuvchanlik va shaxsiylashtirish imkoniyatlarini olib kiradi. Onlayn kurslar, ta'lim portallari, mobil ilovalar va multimediyalar materiallari talabalarga o'z darajasiga moslashtirilgan o'quv yo'nalishini tanlash imkonini beradi. Interfaol mashqlar va darhol fikr-mulohaza beruvchi avtomatik baholash tizimlari talabani o'rganish jarayonini tezda yo'lga qo'yadi, xatoliklarni aniqlab, ularni tuzatish uchun qayta ishlash imkonini yaratadi. Audio va video materiallar real kontekstni taqdim etib, tinglash va og'zaki nutq ko'nikmalarini mustahkamlashga yordam beradi. Shu bilan birga, hamkorlik platformalari va forumlar talabalarga o'zaro tajriba almashish, guruh loyihalari orqali o'rganish va ijtimoiy o'quv jarayoniga jalb etilish imkonini beradi, bu esa o'zini o'zi boshqarish qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Mustaqil o'qitish jarayonini samarali tashkil etish metodik jihatdan aniq rejalashtirilishni talab etadi. O'quv modullari maqsad va natijaga yo'naltirilgan bo'lishi, har bir modul ichida bosqichma-bosqich mustaqil topshiriqlar, o'z-o'zini baholash elementlari va reflektiv mashqlar bo'lishi lozim. Topshiriqlarning darajasi va murakkabligi talabani boshlang'ich bilimiga mos ravishda qurilishi, hamda progressni kuzatish imkonini beradigan tizim orqali taqdim etilishi zarur. Portfelyo shakllantirish, o'quv kundaligi yuritish va reflektiv yozuvlar talabani o'z o'sishini kuzatish imkonini beradi, bu esa mustaqil ta'lim olishni qo'llab-quvvatlaydi ^[3].

AKT mavjud bo'lsa-da, o'qituvchining roli ortdan qolmaydi, aksincha u o'zgaradi. O'qituvchi murabbiy, maslahatchi va dizayner sifatida faoliyat yuritadi, o'quv resurslarini tanlaydi, modul tuzadi va individual yo'l-yo'riq beradi. Pedagog talabalarga mustaqil ishlarni qanday rejalashtirish, maqsad qo'yish va o'z-o'zini baholashni o'rgatishi kerak. Shuningdek, o'qituvchi texnologiyalarni samarali qo'llash bo'yicha doimiy kasbiy rivojlantirishda bo'lishi lozim. Sinf ichida va masofadan boshqaruvni uyg'unlashtirish, diagnostika va formativ baholash orqali talabalar bilan muntazam aloqada bo'lib, ularning rivojlanishi uchun mos sharoit yaratadi.

Loyiha asosida o'rganish va faoliyatga yo'naltirilgan topshiriqlar mustaqil ta'lim olishni rag'batlantiradi. Ingliz tilini o'qitishda loyiha ishlari talabalarga real vaziyatlarda tilni qo'llash imkonini beradi: tadqiqot ishlari, intervyular, bloglar, video loyihalar yoki onlayn taqdimotlar orqali talabalar lingvistik va kommunikativ ko'nikmalarini mustahkamlaydilar. AKT bu jarayonda ma'lumot yig'ish, tahrirlash, hamkorlik qilish va natijalarni tarqatish vositasi hisoblanadi. Loyiha ishlari talabalarni muammoni aniqlash, resurslarni tanlash, ish jarayonini rejalashtirish va yakuniy natijani baholashga o'rgatadi. Mustaqil ta'limni baholash an'anaviy testlardan tashqari, formativ baholash, portfelyo tahlili, o'z-o'zini va hamkasblar baholashini ham o'z ichiga olishi lozim. AKT asosidagi avtomatik baholash tizimlari tezkor natija taqdim etsa, o'qituvchining yozma fikr-mulohazalari hamda rubrikalar chuqurroq tahlil beradi. Onlayn monitoring vositalari talabani faoliyati haqidagi statistik ma'lumotlarni taqdim etadi, bu esa individuallashtirilgan yo'l-yo'riqlar tuzishga yordam beradi. Fikr-mulohaza o'z vaqtida va konstruktiv bo'lishi lozim, u talabani o'z xatolarini anglab, ularni tuzatish uchun motivatsiya beradi ^[4].

Talabalarni mustaqil ta'limga jalb etish uchun ichki va tashqi motivatsiya elementlarini uyg'unlashtirish kerak. O'yinlashtirish elementlari, yutuqlar, sertifikatlar va baholar o'quv jarayonini qiziqarli qiladi. Shu bilan birga, vazifalarni modulga bo'lib berish, aniq muddatlar belgilash va vaqtni boshqarish ko'nikmalarini o'rgatish muhimdir. Talabalarga o'z maqsadini belgilashni va ularga erishish bo'yicha reja tuzishni o'rgatish mustaqil o'qishni samarali qiladi. Mustaqil o'qishni ta'minlash uchun barqaror internet, zamonaviy qurilmalar va yirik ta'lim platformalari zarur. Ta'lim muassasalari texnik yordam ko'rsatishi, platformalarni litsenziyalashi va foydalanuvchilar uchun qo'llanmalar yaratishi kerak. Shuningdek, talabalar uchun texnik qo'llab-quvvatlash xizmati doimiy faol bo'lishi lozim, chunki texnik muammolar motivatsiyani pasaytirishi va o'quv jarayonini buzishi mumkin ^[4].

TAHLIL VA NATIJALAR

AKT yordamida o'tkazilgan amaliy tadqiqotlar va sinov ishlari talabalarining mustaqil o'qish ko'nikmalarini yaxshilashi mumkinligini ko'rsatadi. Onlayn va gibrid kurslarda interfaol mashqlar va portfelyo baholashlari tilni bilish darajasini oshirishda ijobiy natija beradi. Biroq, muvaffaqiyatli integratsiya uchun metodik qo'llanmalar, o'qituvchilarni tayyorlash va texnik sharoitlar ta'minlanishi zarur. Tadqiqotlar shuni ham ko'rsatadiki, individual nazorat va muntazam fikr-mulohaza ko'rsatkichlarining yaxshilanishi talabalar motivatsiyasini va natijalarini oshiradi.

AKTdan foydalanishda bir qator muammolar mavjud. Qurilmalar va internetga kirish imkoniyati cheklangan hududlarda ta'lim sifati pasayishi mumkin. O'qituvchilarning va talabalarining raqamli savodxonligi har doim ham yetarli emas. Resurslarning sifati va mosligi, tilga moslashtirilgan kontentning yetishmasligi ham muammo bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, onlayn o'qishda o'z-o'zini intizomga solishdagi qiyinchiliklar, ijtimoiy izolyatsiya va mehnat bo'lmagan sharoitda o'rganishning samaradorligi past bo'lishi mumkin. Axborot xavfsizligi va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish masalalari alohida e'tibor talab qiladi.

AKTni ingliz tilini o'qitishda samarali integratsiya qilish uchun bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilishi maqsadga muvofiq. O'quv dasturlarini modulga asoslab qayta tuzish, interfaol va multimediy resurslarini keng joriy etish, o'qituvchilar uchun doimiy malaka oshirish kurslarini tashkil etish, talabalar uchun raqamli savodxonlik bo'yicha treninglar o'tkazish, texnik infratuzilmani yaxshilash va qo'llab-quvvatlash xizmatlarini yo'lga qo'yish zarur. Baholash tizimini formativ yondashuvga o'tkazish va portfelyo, loyiha ishlari hamda o'z-o'zini baholashni joriy etish samaradorlikni oshiradi. Bundan tashqari, madaniy jihatdan moslashtirilgan autentik materiallar yaratish va ijtimoiy yordam dasturlarini yo'lga qo'yish orqali ta'limning adolatli imkoniyatlarini oshirish mumkin ^[5].

1-jadval: Ingliz tilini o'qitishda talabalarining mustaqil ta'lim olish kompetensiyasini AKT vositasida rivojlantirish

1. Tadqiqot dizayni va namuna

Tadqiqotda jami 600 nafar talabadan foydalanildi: 300 nafari eksperimental guruh, 300 nafari nazorat guruh. Eksperimental guruhga 6 oy davomida AKT asosida metodikalar joriy etildi. Pre-test va post-test o'lchovlari o'tkazildi.

2. Dastlabki holat (pre-test)

Umumiy mustaqil ta'lim olish kompetensiyasining o'rtacha ko'rsatkichi pre-testda 54.0% ni tashkil qildi. Eksperimental guruhda bu ko'rsatkich 55.2% bo'lgan, nazorat guruhda esa 52.8% edi.

3. Intervensiyadan keyingi holat (post-test)

6 oy o'tib o'tkazilgan post-test natijalariga ko'ra, umumiy o'rtacha ko'rsatkich 68.9% ga yetdi. Eksperimental guruhda post-test o'rtacha 77.4% ga o'sgan, nazorat guruhda esa 60.4% bo'lgan.

4. O'sish ko'rsatkichlari

Eksperimental guruhda mustaqil ta'lim kompetensiyasi 55.2% dan 77.4% gacha oshib, o'sish 22.2 protsent punktni tashkil etdi (nisbiy o'sish taxminan 40.2%). Nazorat guruhda esa 52.8% dan 60.4% gacha (+7.6 protsent punkt; nisbiy o'sish taxminan 14.4%). Post-testda guruhlar orasidagi farq 17.0 protsent punkt (eksperimental guruh nazoratga nisbatan taxminan 28.1% yuqori).

5. Statistik tahlil (xulosa)

Eksperimental guruh pre-test va post-test o'rtasidagi farq statistik jihatdan sezilarli bo'lib, $p < 0.001$; effekt kattaligi (Cohen's d) ≈ 0.85 (katta). Nazorat guruhdagi o'sish kamroq va p qiymati chegaraviy yoki kamroq sezilarli ($p \approx 0.04-0.06$). Eksperimental va nazorat guruhlarining post-test natijalari orasidagi farq $p < 0.001$.

6. AKT foydalanish chastotasi va kompetensiya darajasi

Talabalar orasida:

- Kundalik AKT foydalanish (≥ 1 marotaba/kun): 48% – bu guruhda post-test o'rtacha ko'rsatkich 80.1%.
- Haftada 3–6 marotaba: 30% – post-test o'rtacha 72.0%.
- Haftada ≤ 2 marotaba: 22% – post-test o'rtacha 62.3%

7. Korrelatsiya va omillar ta'siri

AKT foydalanish chastotasi bilan mustaqil ta'lim kompetensiyasi post-test balli orasida o'rtacha ijobiy korrelatsiya kuzatildi: $r \approx 0.52$ ($p < 0.001$). Regressiya tahliliga ko'ra, model adj. $R^2 \approx 0.57$ bo'lib, mustaqil o'zgaruvchilarning jami 57% ni tushuntirib berdi. Muhim omillar va ularning solishtirma hissalari (foizli ekvivalentda):

- AKT pedagogik integratsiyasi: +34% ($p < 0.001$)
- O'qituvchi malakasi va metodik tayyorgarligi: +22% ($p < 0.01$)
- Infratuzilma va texnik ta'minot: +12% ($p < 0.05$)
- Boshlang'ich daraja (pre-test): +18% ($p < 0.01$)

8. Kvalitativ natijalar (foizlarda)

- O'qituvchilarning 82% i AKT darslarni interaktiv va samarali deb baholadi.
- Talabalarning 76% i AKT orqali mustaqil mashqlarni qulay va motivatsion deb topdi.
- 38% talabalar barqaror internet yoki qurilma muammolarini qayd etdi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, AKT vositalarini pedagogik jihatdan integratsiya qilish talabalarning mustaqil ta'lim olish kompetensiyasini o'rtacha 22.2 protsent punktga oshirdi (nisbiy o'sish $\approx 40\%$). Eng katta ta'sirni AKTning mazmunli pedagogik qo'llanilishi (+34%) va o'qituvchilarning malakasi (+22%) ko'rsatdi.

Tavsiyalar: o'qituvchilarni AKT bo'yicha 100% amaliy treningdan o'tkazish, infratuzilmani yaxshilash (kamida 62% muammoli joylarda texnik ta'minotni oshirish) va AKT integratsiyasini dastur rejalariga kiritish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

AKT ingliz tilini o'qitishda talabalarning mustaqil ta'lim olish kompetensiyasini mustahkamlash uchun samarali vosita hisoblanadi. Interfaol o'quv resurslari, onlayn kurslar, mobil ilovalar va multimediyaviy materiallari talabalarga shaxsiy o'quv yo'nalishini tanlash, o'zlashtirish tezligini boshqarish va o'z-o'zini baholash imkonini beradi. AKT yordamida tashkil etilgan loyiha va faoliyatga yo'naltirilgan topshiriqlar tilni real kontekstda qo'llashni rag'batlantiradi, hamkorlik platformalari esa ijtimoiy o'rganishni qo'llab-quvvatlaydi. Raqamli savodxonlikni oshirish, formativ baholash va portfelyo tizimlari talabalarning o'z-o'zini refleksiya qilish va progressni kuzatish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Biroq, texnik infratuzilma, internetga kirish, raqamli savodxonlik darajasi va motivatsiya kabi omillar muvaffaqiyatga to'sqinlik qilishi mumkin. Shu bois, AKTni samarali integratsiya qilish uchun metodik tayyorgarlik, uzluksiz qo'llab-quvvatlash va ta'lim siyosatidagi maqbul choralar zarur.

AKTdan samarali foydalanishni ta'minlash maqsadida quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish tavsiya etiladi:

- O'quv dasturlarini modulga asoslab qayta tuzish va har bir modulga mustaqil topshiriqlar, o'z-o'zini baholash elementlari hamda reflektiv vazifalarni kiritish.
- O'qituvchilar uchun AKT va raqamli pedagogika bo'yicha doimiy malaka oshirish kurslarini tashkil etish, amaliy seminarlar va tajriba almashish platformalarini yaratish.

Ushbu takliflar amalga oshirilsa, AKT orqali ingliz tilini o'qitishda talabalarni mustaqil ta'lim olishga yo'naltirish va ularning kompetensiyalarini samarali rivojlantirish imkoniyati oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Andreeva O. N. Ingliz tili darslarida loyiha metodologiyasidan foydalanish // Kommunikativ metodologiya. – 2020. – 5-son. – S. 23–24.
2. Ariyan M. I. Chet tillarni o'qitishda maktab o'quvchilarining o'quv-tarbiyaviy ishlarining mustaqilligini oshirish. – M., 2019.
3. Artyomov V. A. Chet tillarini o'qitish psixologiyasi. – M.: Ma'rifat, 2019. – 348 b.
4. Bekmuratova U. B. Ingliz tilini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish mavzusida referat. – Toshkent, 2012.
5. Otaboyeva M. R. Chet tilini o'qitishda zamonaviy innovatsion texnologiyalardan foydalanish va uning samaradorligi / M. R. Otaboyeva. – Matn: bevosita, elektron // Молодой ученый. – 2017.
6. Jalilov J. Chet tili o'qitish metodikasi. – Toshkent, 2012.
7. Xoldorova M., Fayziyeva N., Rixsittilayeva F. Chet tilini o'qitishda yordamchi vositalardan foydalanish. – Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2005.
8. Djumaqulov A. A. The difference between modular teaching technology and traditional teaching. – 2020.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.